

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

Нуриддин Хўжанов,
Шароф Рашидов номидаги
Самарқанд давлат университети
таянч докторанти

СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ

For citation: Nuriddin Khojanov. REFLECTION OF ETHNO-CULTURAL RELATIONSHIPS IN THE NAMES AND ONOMASTIC MATERIALS OF SUG'D AND USTRUSHONA. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.63-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217715>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада Ўзбекистон давлатчилигининг ўрта асрлар даври муҳим тарихий ҳудудий қисмларини ташкил этган Суғд ва Уструшона ҳудудлари ўртасидаги этномаданий алоқаларнинг тарихи ўрганилган. Мазкур тарихий воқеликларнинг таҳлилида ҳар икки ҳудуднинг тарихий топонимлари ва ономастик материаллари тарихий асос бўлиб хизмат қилган.

Калит сўзлар: Зарафшон, топография, этномаданий алоқа, деҳқончилик марказлари, Варағсар, Санжарфағн, Шавкат, Фаргат ўлкалари, Ташқи Санкарда, Қарши беклиги, Мирзачўл воҳаси.

Нуриддин Ходжанов,
Докторант Самарқандского государственного
университета имени Шарофа Рашидова

ОТРАЖЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В НАЗВАНИЯХ И ОНОМАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ СОГДА И УСТРУШОНА

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматривается история этнокультурных связей между регионами Согдийской и Уструшанской областей, составлявших важные исторические территориальные части государственности Узбекистана в средневековый период. Исторические топонимы и ономастические материалы обоих регионов послужили исторической основой при анализе этих исторических реалий.

Ключевые слова: Зеравшан, топография, этнокультурные контакты, земледельческие центры, Варахкар, Санжарфағн, Шавкат, Фаргатские земли, Внешняя Санкарда, Каршинский бек, Мирзачолский оазис.

Nuriddin Khojanov,
Doctoral student of Samarkand State University
named after Sharof Rashidov

REFLECTION OF ETHNO-CULTURAL RELATIONSHIPS IN THE NAMES AND ONOMASTIC MATERIALS OF SUG'D AND USTRUSHONA

ABSTRACT

This scientific article examines the history of ethno-cultural relations between the regions of Sughd and Ustrushona, which formed important historical territorial parts of the statehood of Uzbekistan in the medieval period. Historical toponyms and onomastic materials of both regions served as a historical basis in the analysis of these historical realities.

Index Terms: Zarafshan, topography, ethno-cultural contact, farming centers, Varagcar, Sanjarfag'n, Shavkat, Fargat lands, Outer Sankarda, Karshi bek, Mirzachol oasis.

1. Долзарблиги:

Суғд ва Уструшона алоқаларини ёритишда турли тиллардаги ёзма манбалар билан бир қаторда археологик топилмаларнинг ҳам ўзига хос ўрни бор. Айниқса, қарийб юз йилдан бери тарихий Суғд – Зарафшон ва Қашқадарё воҳалари ҳамда Жиззах, Истаравшан (Ўратепа) вилоятлари ҳудудларидаги қадимий аҳоли масканлари харобаларида олиб борилаётган археологик қазилмалар жараёнида қўлга киритилган археологик материаллар – шаҳарлар топографияси, нумизматик ва эпиграфик ёдгорликлар ҳар иккала ҳудуднинг бир-бирига ўзаро таъсири ҳақида муайян тасаввурлар беради.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Суғд ва Уструшона алоқаларини ёритишда манбаларда келтирилган маълумотларни ўрганиш ва таҳлил қилишда тарих фанининг замонавий методологик ёндашувлари ҳисобланган қиёсий тарихий таҳлил, мантиқий синфлаштириш ва таркибий таҳлил услубларидан фойдаланилган.

Шу билан бирга, Суғд ва Уструшона тарихий алоқаларига доир муҳим маълумот берадиган тарихий материаллар сирасига топонимлар – жой номлари ва ономастикани ҳам киритиш мумкин[1].

Суғд ва Уструшонанинг этномаданий алоқаларини топоним ва ономастик материаллар асосида кўриб чиқишдан олдин масалага бевосита ва билвосита боғлиқ бир масалага тўхталиб ўтсак.

Бу масалада Суғддан бирмунча фарқли бўлган Уструшона эса ўзига хос табиий иқлими ва географик жойлашувига кўра минтақанинг нисбатан ноқулай қисмига тўғри келиб, асосан тоғлик ва даштликлардан ташкил топган ҳудуд сифатида ўзини намоён қилган. Шунингдек, Суғд воҳаси Зарафшон ва Қашқадарё каби нисбатан йирик дарёлар орқали суғорилган кенг ҳудудларга эга бўлса, бундай йирик сув таъминотига эга бўлмаган Уструшона унумдор деҳқончилик марказлари, яъни, йирик урбанизация маркази мақомини қўлга кирита олмаган. Шу боис, минтақа тарихида Уструшона эмас, Суғд ўзига хос ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий маданий “индикатор” вазифасини бажарган. Бу ҳолат, айниқса, минтақадаги сиёсий ва этномаданий жаарёнларда Суғднинг нисбатан етакчилик ролини ўйнаганлигида ҳам кўзга ташланади.

Ўрта аср араб ва форс тарихчи сайёҳлари Суғд марказий Самарқанд ҳукмдорлигини 12 та мулкка бўлинганини ёзишади. Улар Зарафшон дарёсидан жанубга қараб Панжикент, Варағсар, Маймурғ, Санжарфағн, Дарғом, Абғар ва шимолга қараб Ёркет, Бурнамад, Бузмадгон, Кабудонжакет, Ведар, Марзбон номли рустоқлар бўлган. Агар ушбу топонимлар орасида Панч ёки Панжикент суғдий тилда “беш”, “беш шаҳар”, Варағсар “Тўғон-боши”, Маймурғ “яйлов, кўкаламзор”, Санжарфағн “Санжар ибодатхонаси”, Кабудон ёки Кабудонжакет “Кўк-сув”, “Кўк-сув (бўйидаги) шаҳар”, Марзбон “чегара кўриқчиси” каби маъноларини билдиришини ҳисобга олинса ва бироз қуйида батафсилроқ кўриб

чикиладиганидек, Уструшонада ҳам русток номларидан кўпчилиги (*мас.* Бунжикат, Дизак – Жиззах, Зомин ва ҳ.к.) суғдий асосли номлар экани назарда тутилса ушбу воҳалар аҳолисининг тил ва этник жиҳатдан қариндош элатлар бўлганлиги англашилади.

Мавжуд маълумотларга кўра, Уструшона худуди рустакларга (округлар)га бўлинган. Уларнинг аниқ сони ҳозирча аниқланмаган. Ал-Муқаддасий уларни 17 та, бошқа манбаларда эса 12 та кўрсатилади. Сўнгги маълумотларга асосланиб, уларнинг сони 18 та деб тахмин қилинади. Уструшонада IX – XII асрлар араб-форс географлари Уструшонада Бунджикат, Сабот, Зомин, Бурнамад, Харакана, Фекнон, Хавос, Шавкат, Фаргат ўлкалари дашт худудларида, Минк, Асбаникат, Бискар, Бангам, Бақр, Шағар, Масча, Бурғар ва Буттам – тоғли худудлардаги йирик аҳоли масканлари эканини қайд этишган[2]. Уструшона шаҳарларига киритилган бўлса-да, улар қаторига ҳам, шаҳарлар сирасига ҳам киритилмай, йирик аҳоли манзилгоҳи сифатида қайд этилган Хавосни бу рўйхатга киритиш мумкин[3]. Бундан ташқари, Уструшона рустоклари ва йирик аҳоли масканлари ичида Бурнамад рустоғининг бир қисми тоғли, қолган қисми дашт худудига тўғри келган. Бушағар (Шағар), Масча, Бурғар (Фарғар), Бангам (Багнам), Минк, Бисқун (Бискар), Исбаскет (Арсубаникат, Асбаникат), Бақр, Буттам каби тоғли рустокларда шаҳарлар мавжуд бўлмаганлиги тадқиқотларда қайд этилади.

Уструшонадаги ушбу топонимларнинг бир қисми “кат” (қишлоқ, шаҳар) – Бунжикат, Шавкат, Фаркат, Арсубаникат, топоформантлари билан, бир қисми эса “ғар”, “гар” (тоғ) – Бушағар, Бурғар, Бискар каби топоформантлар асосида ясалган бўлиб, бироз куйида улар ҳақида тўхталамиз.

Шу ўринда Уструшонадан бирмунча жанубда жойлашган Суғд конфедерациясининг жанубий худудидаги Кеш ҳукмдорлиги бўлиб унга араб манбаларида тилга олинган русток ва йирик аҳоли манзилларига тўхталсак. Улар Арған, Ару, Баландарин, Бузмажан, Кашк, Маймурғ, Кашкруд, Ички Санкарда, Ташки Санкарда, Миён Киш, Расмаин, Руд, Сиям, Сурруда, Жажруд, Хузар, Хузарруд каби 17 та мулклардир[4].

Қизиғи шундаки, ушбу жой номлари орасида айримларининг, хусусан, Арған, Ару, Жаж(руд) топонимлари қайси тил гуруҳига тегишли экани унчалик аниқ эмас. Бироқ Кашкруд “Кеш суви”, Хузарруд “Хузар суви”, Баландарин “баланд жой”, Санкарда “тошли”, Миён Киш “ўрта Кеш”, Маймурғ “яйлов, кўкаламзор” номлари суғдий тил негизида эканлиги ва бу жиҳатдан Уструшонадаги топонимларга уйғун экани кўзга ташланади.

Араб-форс географлари томонидан тилга олинган Суғднинг Нахшаб мулкларига 18 та русток ва йирик аҳоли масканларига назар ташласак, уларнинг Касби, Базда, Косон, Губдин, Батхудон, Сирокас, Маймурғ, Фижакас, Ширкас, Сакабадяз, Афуран, Кажар, Баштан, Бадяна (Пудина), Навкад, Кармужин, Варазан, Ванакат, Фархардиза деб номланганлиги кўзга ташланади[4]. Ушбу жой номлари орасида Маймурғ юқорида тилга олинган Марказий Суғд ва Кеш рустоклари номи билан бир хил. Сирокас, Ширкас, Ванакат топонимларининг топоформанти “кас” ёки “кат” суғдий тилда “қишлоқ”, “шаҳар” маъноларини билдириб, Уструшонадаги Шавкат, Фаркат, Арсубаникат топонимларида ҳам худди шундай жой номи ясовчи топоформантларни учратамиз.

Муҳими шундаки, илк ва ривожланган ўрта асрларда қайд этилган Суғд ва Уструшона жой номларининг сезиларли бир қисми асл ҳолатида ёки бирмунча фонетик ўзгаришга учраган ҳолатда ҳозирги кунгача етиб келган. Масалан, XIX аср охири – XX аср бошларидаги Бухоро амирлиги ҳужжатларида учрайдиган ва бугунги кунда ҳам сақланиб қолган Қашқадарё воҳаси, хусусан, Қарши тумани ва атрофларида юқорида келтирилган жой номларига дуч келамиз. Қарши беклигига қарашли амлоқлар ва улар таркибидаги аҳоли масканлари орасида Касби, Фазли, Жуйнав, Потрон каби амлоқлар ривожланган ўрта асрлар араб-форс географлари асарларида, хусусан, В.В.Бартольднинг келтиришича, ас-Самъоний, Истахрий, Ибн Ҳавқал ва Якут саёҳатномаларида ҳам тилга олинган Афурон (Оброн), Пудина (Косон), Баштон (Поштон), Ширкент, Кожар (Фазли), Фархардиза (Парғуза), Варағжон, Губдин (Бешкент) каби ўнлаб қишлоқлар[5] Қарши беклигининг қадимий аҳоли масканлари сифатида тилга олинган. Аҳамиятлиси, Бухоро амирлиги даврида Қарши беклигидаги 14 та амлоқ номининг сезиларли бир қисми араб-географлари асарларида унчалик катта ўзгаришга учрамасдан учрайди: 1.

Фижакас ёки Фижкас, 2. Базда – Фазли, 3. Касби, 4. Косан – Косон, 5. Фархардиза – Парғуза, 6. Маймурғ – Майманок[5]. Ушбу мулклар номи билан бирга улар таркибидаги кўплаб қишлоқ номларининг ҳалигача суғдий шаклини сақлаб келаётгани диққатга сазовордир. Мисол учун Қарши шаҳри ва Қарши тумани атрофидаги Лаганди, Каҳлак (Потрон), Фазли, Поштон, Ширкент, Кожар (Фазли), Касби, Жизза (Касби), Пирон, Мағзон (Парғуза), Каманди, Мудин (Фулоди), Оброн, Пудина (Косон), Шакар-жуй, Варағжон, Хишмон, Муғон (Даҳа-и миёна), Майманок каби аҳоли масканлари номлари суғдий негизли жой номларидир[6].

Уструшонада “Худойсар” деган работ мавжуд бўлиб, уни суғдийча “худой” – “ҳоким”, “ҳукмдор” ва “сар” (бош, боши) деб изоҳлаш мантиқлига ўхшайди. Бугунги кунда Қарши шаҳрининг шарқ томонида “Худойзод” деган аҳоли маскани учраб, ушбу қадимий қишлоқ номи ҳам муайян бир илоҳ номи билан эмас, юқори табақа вакиллари – амалдорлар фаолияти билан боғланади[7].

3. Тадқиқот натижалари:

Ўрта асрларда юқори табақа вакиллари – ҳукмдорлар, ҳокимлар томонидан кўрғон, кўприк, маҳалла, гузар, карвонсарой ва бошқа иншоотлар қурдириб, бундай жойлар кўпинча улар номи билан аталган. Уструшонашунос, суғдушунос олим М.Пардаевнинг эътирофига қараганда, ўрта аср муаллифлари тилга олганларидек, Фағнон рустоқининг чўл-даштга туташ чегара мавзеларида, Дизак (Жиззах) шаҳридан 1-2 фарсах масофа узокликда Уструшона афшини Ковуснинг ўғли, валиаҳд Ҳайдар ал-Афшиннинг ташаббуси билан IX асрнинг биринчи чорагида қурилган Худойсар работи жойлашган. Истахрийнинг маълумотига кўра, бу работ каби ёғийлар юртига яқин жойлашган бошқа работ йўк. Ибн Ҳавқалнинг ёзишича, бу каби обод ва фаровон работ бутун Самарқанд вилоятида ягонадир. Ушбу муаллиф бу иншоотни шу пайтгача исломни қабул қилмаган чорвадорлар мамлакатига яқинлигини таъкидлаган[8].

Ушбу работ М.Пардаев томонидан ҳозирги Жиззах шаҳридан 15 км чамаси шимол томонда собиқ Ҳ.Олимжон жамоа хўжалигининг Қоравултепа мавзеида жойлашган Кўкравот ёдгорлиги билан тенглаштирилган. Худойсар – Ҳайдар ал-Афшиннинг нисбаларидан бири бўлиб, Худойсар Работи номининг этимологияси ҳақида А.Грицина, Ю.Ф. Буряков каби тадқиқотчилар турлича фикрлар билдиришган. Бизнингча, М. Пардаев томонидан таклиф қилинган фикрга қўшилиш мумкин. Тадқиқотчининг ёзишича, “... Худойсар сўзининг биринчи ўзаги “худо” сўзидан ташкил топган бўлиб, катхудо каби соҳиб, хўжайин, эга маъноларини беради, “сар” эса бош, катта, олиймақом сифатларга эга”. Демак, “худо”, “худованд” нисбалари билан Ҳайдар ал-Афшинга мурожаат қилинганда унинг фақат Уструшона ҳукмдорлиги назарда тутилган. Бундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, Худойсар (луғавий маъноси суғдийча “Бош ҳукмдор”), яъни бош хужайинга, олий мақом ҳукмдор – Уструшона афшинига тегишли работ маъносини беради. Бундай номлар кейинчалик минтақадаги арабча жой номларида ҳам учрай бошлайди. Хусусан, М.Пардаевнинг ёзишича, “Малик-работ”, “Работи Малик” – ҳукмдор работи, ҳукмдор карвонсаройи маъносини билдирган Зарафшон воҳасидаги тарихий мавзелардан бирининг номида шунга ўхшаш ҳолат кузатилади. Уструшонанинг шимолий қисми – Мирзачўл воҳасида бир қатор аҳоли масканларининг Совот, Совотобод (Боёвут тумани) номлари билан аталиши тарихий Уструшонанинг шимолий қисмидаги қадимги Сабат ёки Сobot деб аталган географик мавзе билан боғланади. IX – XI асрларда Ўрта Осиёга ташриф буюрган араб ва форс географлари асарларида Сobot минтақадаги йирик аҳоли масканларидан бири – шаҳар сифатида эслатилади[9]. Уструшонанинг энг йирик шаҳарларидан бири бўлган Зомин билан Сobot орасидаги масофа 2 ёки 3 фарсах бўлган. Тадқиқотчиларга кўра, Сobot шаҳрининг харобалари Эски Сават қишлоғидан 3-4 км жануби-ғарбда Хўжамушкентсой бўйида жойлашган бўлиб, Култепа деб аталади[10].

Суғд ва Уструшона топонимикасида кенг учрайдиган топоформантлардан яна бири “лангар”дир. Айниқса, бу топоформант Жанубий Суғдда анча кенг тарқалган бўлиб, бугунги кунда Қашқадарё вилоятининг Чирокчи, Яккабоғ, Шаҳрисабз, Қамаши туманларида, асосан тоғлик ҳудудларда учрайди. Бугунги Нурота ва Хатирчи туманларидаги тоғ чегарасида ҳам

Лангар жой номи сифатида келган. Шунингдек, Қозоғистоннинг Чимкент шаҳрига яқин, Ғарбий Тяньшан тоғлари этагидаги йирик аҳоли маскани Ленгер (Лангар) деб аталиб, илк ўрта асрларда бу ерда туркий ва суғдий аҳоли биргаликда истиқомат қилишган. Эҳтимол, “лангар” сўзи суғдий тилда “тоғдаги манзил” маъноси билан боғлиқ бўлиб, кейинчалик “ибодатхона”, “сиғинадиган жой”, “мусофирхона”, “ўзга эллардан келган кишилар тунайдиган жой” маъносига ўтган[7]. Уструшонада “лангар” сўзи “Жулангар” қишлоғи номида сақланиб қолган. Тадқиқотчиларга кўра, суғдийча жуй+лангар, яъни, *жу, жуй* “арик” ва *лангар* “қарвонсарой, ғарибхона” маъноларини билдиради[11].

Суғд ва Уструшона воҳалари аҳолиси этномаданий яқинлигини тасдиқлайдиган яна бир омил юқорида таъкидлаб ўтилганидек, киши исмларидир. Уларни асосан ҳар иккала воҳа бошқарувчиларининг номлари орқали кузатиш мумкин. Хитой йилномаларида келтирилишича, VI асрнинг сўнгги чорагидан VII асрнинг ўрталаригача Самарқандни *Shifubi* (*Tayshebi*) (VI асрнинг сўнгги чораги), (600-620), Тўнга (642) ҳукмдорлар бошқарган. Бу ҳукмдорлардан *Shifubi* (*Tayshebi*) ва Кюмучжини номи бизга йилномалардан, Тўнгани номи тангалар орқали етиб келган[12]. Кюмучжи исми ҳукмдор ҳақида хитой манбаларида қуйидаги маълумот келтирилган: - “*Chjen guan* ҳукмронлигининг бешинчи йили (631) баҳорида *Кан* ҳукмдори *Guymuchja* (Кюмучжи) Хитойдан ўз ҳимоясига олишни сўради”[13]. Ушбу ҳукмдорлар номининг маҳаллий шакли айнан қандай бўлганини кўрсатадиган маҳаллий маълумотлар етиб келмагани боис уларнинг этимологияси ҳақида аниқ фикр билдириш қийин.

Шишпирдан сўнг Суғд конфедерацияси тахтига Афросиёб деворий суратларида исми *βrxwm'n* - Авархуман (ёки Вархуман: 665-675) деб талкин қилинган ҳукмдор чиққан. Вархуман (*βrxwm'n* ёки *βrxwm'n*) исмининг маъноси суғдшунослар тамонидан *Bara(t)-humanah*, яъни, “эзгу фикр юритувчи”, деб талкин қилинган[14]. Хитой йилномаларига кўра, Вархумандан кейин 695-696 йилларда ҳукмронлик қилган исми *twk'sp'd'k* (“кучли кўшин соҳиби”) маъносини билдирувчи - Тукаспадак исми хитойча талаффуздаги Дусоботи Суғд конференциясини бошқарган. Вархуман ҳукмронлиги тугагандан (675) кейин Тукаспадагача (695) 20 йилга яқин даврда Суғдда ҳукмронлик қилган ҳукмдор исми ёзма манбаларда берилмаган. Ёзма манбаларда берилмаси-да Вархуман ва Тукаспадак ўртасида 675 йилдан 695 йиллар оралиғида Суғдда ҳукмронлик қилган ҳукмдорнинг номи у зарб қилган тангаларда *'wrk wrtmvk MLK'* - ҳукмдор *Урк Вартрамук* деб келтирилган бўлиб, унинг номи ёзма манбаларда маълум эмас, лекин зарб этган тангаларидаги тамғалари суғд ҳукмдорлариникига ўхшаш.

О.И.Смирнова хитой манбаларига таяниб, Суғдда 698 йилда тахтга ўтирган ҳукмдор исмин *nnys'ys'* – *Nineshish* шаклида талкин этган[15]. Хитой манбаларида таъкидланишича, Самарқанд халқига 700-710 йиллар Тархун исми ҳукмдор бошчилик қилади. Тархундан сўнг тахтга *'wyrk* – Ғуракнинг (луғавий маъноси суғдийча “кучли, бақувват” маъноларини англатади) чиқиши бу ерда сулолавий бошқарувни таъминлади. Тархундан сўнг тахтга чиққан Ғурак 710-738 йиллар ҳукмронлик қилган[16].

Бизга Уструшона афшинлари сулоласидан 14 нафар ҳукмдорнинг исми маълум. Шулардан 7 нафар дастлабкиси ўз номидан танга-пул зарб эттирганлиги тахмин қилинади. Тадқиқотчилар ушбу ҳукмдорларнинг тангаларини тадқиқ этиш орқали уларни шартли равишда сулоларга бўлишган. Яъни, **биринчи сулола** - тахминан 600-йилдан 720-йилгача ҳукмрон қилган бўлиб, унинг намоёндалари Чирдмиш, Сатачари I, Раханч I, Сатачари II, Сатачари III, Раханч II, Раханч III ҳисобланади[17].

Иккинчи сулола эса 720-894 йилларда давлатни бошқарган дея тахмин қилинади. Ушбу сулола вакиллари қуйидагилар: Қорабўғра (720-738), Ханахара (738-800), Ковус (800-825), Ҳайдар (ал-Афшин) (825-840), Ҳасан (840-860), Абдуллоҳ (860-880), Сайр (880-893/894).

Гарчи, бу даврда зарб қилинган *℥* шаклдаги тамғали тангаларда суғдий ёзувда Раханч, Чирдмиш, Сатачари каби ҳукмдор номлари учраса ҳам, улардан биронтаси ёзма манбаларда акс этган Уструшона ҳукмдорлари исмларига тўғри келмайди. Яъни, тангаларда жой олган мазкур исмлардан ҳеч қайсиси шу пайтгача ёзма манбаларда учратилмаганлиги соҳа мутахассислари томонидан қайд этилади[18].

Турк хоқонлиги ҳукмронлиги даврида *Цао* (Уструшона / Кабудон) ҳукмдори ўларок хитой йилномаларида тилга олинган *Гэло пуло* (737-742) исмининг Табарий асарида “Харабуғра” шаклида учраб, улардан ҳар иккаласи О.И.Смирнова томонидан туркий асосда “Қора-бўғра” деб тикланиши диққатга сазовордир. Қора-бўғранинг ўғли, отасининг ўрнига Уструшона ҳукмдори бўлган шахс – Қора-чўр араб манбаларида *Харахурра* кўринишида учраб, турли қўлёзма асарларда унинг *Харахуруру*, *Харахана*, *Абарахурра*, *Жанахурра* шаклларида дуч келиниб, уни туркий асосда “Қора-чўр” деб тиклаш эҳтимоли бор. Табарий уни Наср ибн Сайёр томонидан 739 йилда Уструшонага қилинган ҳарбий юриш муносабати билан тилга олади. Табарийга кўра, у Наср ибн Сайёрга ўлпон тўлаб турган, Наср турк хоқони Кул-чўр (*араб.* Курсул)га қарши урушиб, Сирдарёнинг Чоч томонидаги қирғоғида бўлиб ўтган жангда араблар ёнида уструшонликлар ҳам қатнашганини ёзади. Қора-чўр VIII асрнинг 90-йилларигача Уструшонани бошқаради. У 794-795 йилларда Бармакийлар ноиб Фазл ибн Яҳёга бўйсунгани араб манбаларида тилга олинади[14].

Турк хоқонлиги ҳукмронлиги даврида Уструшонада бўлгани каби Суғдда ҳукмдорлар исмига чўр туркий унвонини қўшиб ишлатилган. Масалан, Деваштич (708-722)га қадар Суғднинг Уструшона билан чегарадош ҳукмдорлигини бошқарган Чакин чўр Билга, 780-800 йилларда Суғдда ҳукмронлик қилган ихшид Баничўр (Мочжо) каби ҳолатлар иккала минтақа учун ҳам хос бўлган умумий жиҳатларни намоён этадики, бу этномаданий алоқалар натижасида эди.

4. Хулосалар:

Суғд ва Уструшонадаги этномаданий алоқаларни топонимик ва ономастик маълумотлар асосида кўриб чиқиш шундан дарак берадики, қадимги давр ва илк ўрта асрларда ушбу воҳалар аҳолиси орасида тифиз муносабатлар ўрнатилган бўлиб, ҳар иккала ҳудудда ҳам суғдий тил ва маданият устуворлик қилган. Шу билан бирга, ушбу воҳа аҳолисининг сезиларли бир қисмини туркий аҳоли ҳам ташкил этиб, бу ҳолат илк ўрта асрларда “турк-суғд” симбиозининг илк ўчоқлари бўлишини таъминлаган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ғойибов Б. Тарихий бир атаманинг ишлатилишига доир айрим мулоҳазалар // Ўзбекистон археологияси. – Самарқанд, 2014. – №8. – Б. 53-58. (Goyibov B. Some comments on the use of a historical term // Archeology of Uzbekistan. – Samarkand, 2014. - №8. – P. 53-58.)
2. Негматов Н.Н. Историко-географический очерк Усрушаны с древнейших времен до X в н.э. // МИА. – Москва, 1953. – №37. – С. 43. (Negmatov N.N. Istoriko-geografichesky essay Ustrushany s drevneyshikh vremen do X v n.e. // MIA. – Moscow, 1953. - No. 37. – P. 43.)
3. Грицина А.А. Уструшанские были. – Ташкент, 2000. – С. 49-52. (Gritsina A.A. Ustrushanskie byli. – Tashkent, 2000. – P. 49-52.)
4. Камалиддинов Ш.С. Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX – начала XIII вв. – Ташкент: Узбекистан, 1996. – С. 23-24. (Kamaliddinov Sh.S. Historical geography of Yuzhnogo Sogda and Tokharistana po araboyazychnym istochnikam IX – nachala XIII vv. – Tashkent: Uzbekistan, 1996. – P. 23-24.)
5. Бартольд В.В. Географический очерк Мавераннахра / Соч. – Москва: Наука, 1963. – Т. I. – С. 193-196. (Barthold V.V. Geographical essay Maverannakhra / Soch. – Moscow: Nauka, 1963. - T.I. – P. 193-196.)
6. Қораев С. Географик номлар маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1978. – Б. 54, 65, 101. (Karaev S. The meaning of geographical names. – Tashkent: Uzbekistan, 1978. – P. 54, 65, 101.)
7. Нафасов Т. Қашқадарё кишлокномаси. – Тошкент: Мухаррир, 2009. – Б. 374-377. (Nafasov T. Kashkadarya village register. – Tashkent: Muharrir, 2009. – P. 374-377.)
8. Пардаев М. К археологическому изучению замков – рабатов Джизакского оазиса // Города и карвансарай на трассе Великого Шелкового пути. – Ургенч, 1991. – С. 65-66.

- (Pardaev M. K archeologicheskomu izucheniyu zamkov – rabatov Dzhizakskogo oazisa // Goroda i karvansarai na trasse Velikogo shchelkovogo puti. – Urgench, 1991. – Pp. 65-66.)
9. Ибн Ҳавқал. Мовароуннаҳр / араб тилидан таржима ва изоҳлар муаллифи Ш.С.Камолiddин // масъул муҳаррир Ф.С.Ҳасанов. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2011. – Б. 11, 68. (Ibn Havqal. Movarounnahr / author of translation and comments from Arabic Sh.S. Kamoliddin // responsible editor F.S. Hasanov. – Tashkent: National Encyclopedia of Uzbekistan, 2011. - P. 11, 68.)
 10. Грицина А.А. Археологические памятники Сырдарьинской области. – Ташкент: Фан, 1992. – С. 29-32. (Gritsina A.A. Arkheologicheskie pamyatniki Syrdarinskoy oblasti. – Tashkent: Science, 1992. - Pp. 29-32.)
 11. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари / Масъул муҳаррир А. Муҳаммаджонов. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2005. – Б. 123. (Karaev S. Toponyms of regions of Uzbekistan / Responsible editor A. Muhammadjanov. – Tashkent: National Encyclopedia of Uzbekistan, 2005. – P. 123.)
 12. G'oyibov B. Samarqand – Sug'd konfederatsiyasining boshqaruv markazi sifatida // Ilmiy axborotnoma. Nauchnyy vestnik. – Samarqand, 2014. – № 4 (86). – Б. 11-17. (Goyibov B. Samarkand as the administrative center of the Sughd confederation // Scientific newsletter. Scientific journal. – Samarkand, 2014. - No. 4 (86). – Pp. 11-17.)
 13. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведение о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. – Т. II. – Москва-Ленинград, 1950. – С. 311. (Bichurin N. Ya. (Iakinf). Sobranie svedenie o narodax, obitavshikh v Sredney Asiai v drevnie vremena. V 3-x tomax. - T. II. – Moscow-Leningrad, 1950. – P. 311.)
 14. Лившиц В.А. Согдийкая эпиграфика Средней Азии и Семиречья. – СПб, 2008. – С. 44. (Livshits V.A. Sogdiykaya epigraphika Sredney Azii i Semirechya. - SPb, 2008. – P. 44.)
 15. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – Москва: Наука, 1970. – С. 170-171. (Smirnova O.I. Ocherki iz istorii Sogda. – Moscow: Nauka, 1970. - P. 170-171.)
 16. Камалиддинов Ш.С. Новые данные о потомках царя Согда Гурака // ОНУ. 2003, – №3. – С. 15. (Kamaliddinov Sh.S. Novye dannye o potomkax tsarya Sogda Guraka // ONU. 2003, – No. 3. – P. 15.)
 17. Грицина А.А., Мамаджанова С.Д., Мукимов Р.С. Археология, история и архитектура средневековой Уструшаны. – Самарканд: МИЦАИ, 2013. – С. 56. (Gritsina A.A., Mamadzhanova S.D., Mukimov R.S. Archeology, history and architecture srednevekovoy Ustrushany. – Samarkand: MITsAI, 2013. - P. 56.)
 18. Бобоёров Ғ. Суғдий ёзувли Уструшона тангаларининг янгича ўқилиши // “Қадимий Жиззах воҳаси – тарих, маданий тараққиёт ва замонавий ўзгаришлар чорраҳасида мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Жиззах, 2021. – Б. 95-97. (Boboyorov G. New reading of Ustrushona coins with Sugdian script // Proceedings of the Republican scientific-practical conference on the theme "Ancient Jizzakh oasis - at the intersection of history, cultural development and modern changes." - Jizzakh, 2021. – P. 95-97).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000